

QORAQALPOQ TILIDA BADIY TAKRORNING O'RGANILISHI

Kudaybergenova Gulparshin Polatbaevna

QMU, "Amaliy filologiya" kafedrasida assistent-o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230604>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq tilshunosligidagi badiiy takrorlarning o'rganilish holatlari, o'ziga xos xususiyatlari, turlari hamda ularning emotsional-ekspressiv ahamiyati tahlil qilinadi. Qoraqalpoq tilshunosligida lingvopoetika sohasi endigina rivojlanib kelayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib, uning o'ziga xos jihatlari o'rganish har bir tilshunos olimning vazifasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, badiiy takror, tovush takrori, leksik takror, morfologik takror, alliteratsiya, assonans, band, qofiya, ritm.

Аннотация. В данной статье анализируются состояние изученности, специфические особенности, виды, а также эмоционально-экспрессивное значение художественных повторов в каракалпакском языкознании. В каракалпакском языкознании область лингвопоэтики является одним из направлений, находящихся на стадии становления, и изучение её специфических аспектов считается задачей каждого лингвиста-учёного.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художественный повтор, звуковой повтор, лексический повтор, морфологический повтор, аллитерация, ассонанс, строфа, рифма, ритм.

Annotation. This article analyzes the state of research, distinctive features, types, and emotional-expressive significance of artistic repetitions in Karakalpak linguistics. In Karakalpak linguistics, the field of linguopoetics is one of the areas that is currently developing, and studying its specific characteristics is considered the duty of every linguist scholar.

Keywords: linguopoetics, artistic repetition, sound repetition, lexical repetition, morphological repetition, alliteration, assonance, stanza, rhyme, rhythm.

Til ijtimoiy hodisa bo'lgani uchun fikr almashish, muloqot vositasi sifatida qaraladi. U har qanday yangilikni, xabarni yetkazish bilan birga, badiiy adabiyotda ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ham qo'llaniladi. Agar badiiy asardagi xabar oddiy, sodda ko'rinishda berilsa, unda muallif tasvirlamoqchi bo'lgan voqea quruq bayon bo'lib, ma'nosizdek tuyuladi. Shu sababli shoir va yozuvchilar til va til birliklaridan unumli foydalanib, badiiy so'z san'atini yaratadi hamda o'quvchiga o'y soladigan tarzda obrazli tasvirlaydi. Bu tilning ekspressiv vazifasidir. Ushbu vazifani bajarishda tilning poetik vositalarining yordami nihoyatda katta. Shulardan biri badiiy takror bo'lib, u tovush, so'z, gap hamda so'z birikmalarining ma'nosini kuchaytirish, intensivlik va emotsionallikni oshirish uchun xizmat qiladi.

Qoraqalpoq tilida takror, takror so'z, badiiy takror masalalari ilk bor 1960–1970-yillardan boshlab tilshunos olimlarning diqqat markazida bo'la boshladi. O'sha davrlarda badiiy takror termini aniq tahlil qilinmagan bo'lsa-da, takror so'z haqida bir qator ilmiy ishlarda so'z yuritila boshlandi. Dastlab 1971-yilda A. Najimovning "Hozirgi qoraqalpoq tilidagi takror" nomli maqolasida qoraqalpoq tilidagi takror so'zlar haqida bir qancha qimmatli fikrlar bildiriladi hamda

takror soʻzlarni “takroriy juft soʻz” degan atama bilan nomlaydi. Soʻzlarning bir-biri bilan juftlashib takrorlanishi maʼnosi va soʻz turkumlaridagi oʻrni jihatidan farqlarga ega boʻladi. Shu xususiyatiga koʻra ular turkiy tillarda asosiy juft soʻzlar va takrorlangan juft soʻzlar sifatida qaraladi.

Asosiy juft soʻzlar bilan takrorlangan juft soʻzlar bir-biridan bir necha xususiyatlari bilan farqlanadi:

1. Juft soʻzlar, asosan, umumlashtirish, jamlash, yigʻish kabi maʼnolarni bildiradi, takrorlangan juft soʻzlar esa koʻplik, davomiylik, takroriylik kabi maʼnolarni ifodalaydi.
2. Juft soʻzlarning komponentlari turli ildizlarning juftlashuvidan (oziq-ovqat, sogʻ-salomat va b.) hosil boʻlsa, takrorlangan soʻzlarning komponentlari bir soʻzning qayta takrorlanishidan (koʻra-koʻra, soʻzlay-soʻzlay va b.) yasaladi.
3. Ayrim takrorlangan soʻzlarning birinchi komponenti boʻgʻindan qisqarib takrorlanadi (qip-qizil, yap-yaxshi, sup-suluv va b.), juft soʻzlarning komponentlari esa bunday qisqartirishni qabul qilmaydi.
4. Juft soʻzlarning komponentlariga, koʻpincha ikkinchi komponentiga soʻz yasovchi va soʻz oʻzgartiruvchi affikslar qoʻshilishi mumkin (ota-bobolarimizdan va b.), takrorlangan soʻzlar esa bunday affikslarni qabul qilmaydi.

Demak, olim qoraqalpoq tilidagi takror soʻzlar bilan juft soʻzlarning yasaliş xususiyatlariga toʻxtalib, ularning bir-biridan farqlarini misollar orqali koʻrsatib oʻtadi. Ushbu maqolasida olim oʻsha davrdagi tilshunoslikda “takror” atamasini lingvistik jihatdan tahlil qilgan. Biz esa bugungi kunda ushbu termini lingvopoetik jihatdan tahlil qilib, sheʼriy asarlardagi takrorlarning badiiylik mazmuniga va shoir tilidagi stilistik vazifasiga eʼtibor qaratamiz.

Shuningdek, juft soʻzlar bilan takror soʻzlarning farqi, ularning qoʻllanilishi, boʻlinishi, soʻz tartibi, fonetik va morfologik xususiyatlariga tahlil qilgan olim A. Bekbergenov ham oʻzining qimmatli fikrlarini bildiradi. Olim ushbu tadqiqotida takror soʻzlarni “takrorlama soʻzlar” deb ataydi:

Takrorlama soʻzlar juft soʻzlardan oʻziga xos bir qator belgilari orqali farqlanadi:

a) juft soʻzlar turli ikki ildizdan yasaladi (qozon-tovoq, besh-olti, bugun-ertaga), takrorlama soʻzlar esa faqat bitta soʻzning takrorlanishidan hosil boʻladi (baland-baland, ming-ming, chaqqon-chaqqon);

b) ayrim juft soʻzlarning ikkinchi komponenti real maʼnoga ega boʻlmagan (yaʼni mustaqil holda alohida qoʻllanilmaydigan) soʻz boʻlib keladi, takrorlama soʻzlarning ikkinchi komponenti esa barcha hollarda maʼnoli soʻzdir, chunki u birinchi maʼnoli komponentning aynan takrorlanishidan iborat boʻladi;

v) juft soʻzlar ikki komponentdan iborat boʻladi (ayrim oshna-yor-doʻst, xotin-bola-chaqa, kalla-bosh-oyoq, bir-ikki-uch, hayit-toʻy-maraka soʻzlarini hisobga olmaganda), takrorlama soʻzlar esa uch va undan ortiq (masalan, taqlid va undovlarda) komponentlardan tashkil topadi;

g) juft soʻzlar, asosan, jamlash, taxminlash, umumlashtirish, kuchaytirish, ajratish kabi maʼnolarga ega boʻlsa, takrorlama soʻzlar koʻpincha koʻplik va davomiylik maʼnolarini bildiradi;

d) takrorlama soʻzlarning yasalişida baʼzan komponentlardan biri -ma, -me, -ba, -be, -pa, -pe va boshqalar kabi elementlarni qabul qiladi (qolma-qol, yuzma-yuz, otpa-ot), juft soʻzlarning komponentlarida esa bunday elementlar uchramaydi. e) juft soʻzlar turkiy tillarda juda qadimdan beri qoʻllanilib kelayotgan shakllardan boʻlib, takrorlama soʻzlar esa ularga nisbatan ancha keyinroq paydo boʻlgan kategoriya hisoblanadi;

j) takrorlama soʻzlar gap ichida bir shaklda oddiy takrorlangan soʻzlardan ham oʻzining maʼnosi va sintaktik vazifasi jihatidan farq qiladi. Oddiy takrorlangan soʻzlar gapda bir xil gap boʻlagi vazifasini bajaradi yoki bir-biri bilan bogʻlanib, turli gap boʻlaklari boʻlib kelishi mumkin. Shu sababli bunday soʻzlarni hozirgi qoraqalpoq tilida defis orqali yozish notoʻgʻri, chunki ular bir-biridan alohida ajralib turadigan soʻzlardir: biri biriga, oʻzi oʻzidan, yildan yilga, odam odamdan, eshitgan eshitganning, koʻrgan koʻrganning, turgan turgan joyida va boshqalar. Takrorlama soʻzlar esa bitta ildizning bir shaklda takrorlanishidan yasalib, umumiy bir maʼnoga ega boʻladi va gapda bitta soʻzga teng boʻlib, bitta gap boʻlagi vazifasini bajaradi.

Demak, hozirgi qoraqalpoq tilidagi badiiy takror juft soʻzlarga nisbatan bir soʻzning bir necha marta takrorlanib kelishi, davomiylik, kuchaytirish va emotsionallik maʼnolarini berishi, baʼzan ildiz holida, baʼzan esa qoʻshimchalar yordamida ham takrorlanib kelishi, shuningdek, oʻziga xos pauza (toʻxtalish) belgisining yoʻqligi bilan ajralib turadi.

Qoraqalpoq tilshunosligida folklor (lingvofolkloristika) va badiiy adabiyot tilini oʻrganish keyingi yillarda jadal ravishda olib borilmoqda. Ayniqsa, qoraqalpoq adabiyotidagi klassik shoir va yozuvchilarning tilini oʻrganish tilshunos olimlarning asosiy tadqiqot obyektlaridan biriga aylandi. Bu borada Sh. Abdinazimov, A. Abdiyev, G. Qarlibayevalarning ilmiy ishlari muhim manba boʻla oldi. Shuningdek, qoraqalpoq klassik shoirlari tilining poetik sintaksisi masalasida badiiy takrorlar ham tilshunos olimlar eʼtiboridan chetda qolmadi.

Olim Sh. Abdinazimov oʻzining “Lingvopoetika” kitobida badiiy takror va uning turlari — anafora, epifora, parallelizmlarga keng toʻxtalib: “Anafora gapga, kontekstga va umuman matnga badiiy-estetik tus berib, aytilajak fikrni mustahkamlash va kichik gradatsiya hosil qilish vazifasini bajaradi”, — deb taʼkidlaydi. Shuningdek, ushbu asarda takrorlanadigan elementlarning qoʻllanish oʻrinlari bilan birga, sheʼrga emotsional-ekspressiv taʼsirchanlik berish xususiyatlari ham misollar asosida tahlil qilinadi.

G. Qarlibayeva shunday yozadi: “Sheʼrning taʼsirliligi va badiiyligini yanada kuchaytirishda badiiy takrorning oʻrni alohida. Ajiniyoz fikr taʼsirini yanada kuchli koʻrsatish uchun tasvirlanayotgan narsa yoki hodisani bir necha bor qayta takrorlaydi. Shoirning sheʼrlarida takror keng qoʻllaniladi. Takrorning kontakt holatdagi va distant holatdagi takror koʻrinishida oʻrganish maqsadga muvofiq. Kontakt turidagi takror aynan bir xil hamda oʻzgarishga uchragan shakllarda uchraydi.” Kontakt turidagi takrorning bir xil shaklda qoʻllanishi soʻz, soʻz birikmasi, fraza va gap koʻrinishida boʻladi. Takrorning alliteratsiya, anafora, epifora, pleonazm, tautologiya kabi turlari mavjud.

Haqiqatan ham, Ajiniyoz shoir ijodi mazmuni jihatidan ham, janri hamda badiiy shakli nuqtayi nazaridan ham nihoyatda boy. Ayniqsa, uning sheʼrlaridagi badiiy tasvir vositalari, obraz yaratish usullari jihatidan shoir ibrat boʻlarli darajada takror turlaridan mohirona foydalana olgan. Takrorning tovushiy turi, yaʼni bir xil tovushlarning takrorlanib kelishi orqali yoqimli ritm hosil qilish hodisasi poetik asarlarda samarali hisoblanadi. Undosh tovushlarga xos boʻlgan takrorlar shoir ijodida unli tovushlarga nisbatan oʻziga xos usulda berilgan. Buning sababi shundaki, shoir arab va fors soʻzlaridan mohirona foydalana olgan. Ajiniyoz lirik asarlarida alliteratsiya turli shakllarda qoʻllanilib, turli xil stilistik vazifalarni bajargan va badiiyligni taʼminlagan. Fikrni yanada taʼsirli qilib kuchaytirish uchun u tez-tez qoʻllanilgan. Yaʼni, sheʼrning bir qatoridagi soʻzlarda muayyan bir tovush takrori yuzaga keladi. Masalan:

Jáhänge teń kelmes onday záberdes,
Qashı qálem, qabaqları qırmızı (“Qırmızı”).

Shoirning ushbu she'r misralaridagi bandda barcha so'zlar "q" tovushi bilan boshlangan. Bunda "q" undosh tovushi yonma-yon kelgan a, á, ı unilari bilan birga takrorlanib kelgan. She'rda fonetik takrorlar **qa, qá, qa, qı** shakllarida qaytarilgan.

Shuningdek, alliteratsiya hodisasi ayniqsa "q" va "k" tovushlari orqali samarali qo'llanilib, badiiy ta'sir ko'rsatishning muhim usullaridan biri bo'lganini "Ay alif" she'ridan ham ko'rishimiz mumkin:

Qap-qapaq qashın qaqarğa qaqışan súmbillerin,
Kep-kirpik kózleriındur, tiyğı jáwhar tillerın ("Ay álip").

Demak, Ajiniyoz ijodida "q" va "k" undosh tovushlari alliteratsiya yaratishda unumli qo'llanilgan. K. Rahmanov poeziyasida ham badiiy takrorlar hosil qilib, she'rning ta'sirchanligini oshirishda, o'quvchi diqqatini jalb etishda ushbu tovushlar o'rinli va mahorat bilan ishlatilgan.

Qoraqalpoq tilshunosligida A. Bekbergenovning "Qoraqalpoq tilining stilistikasi" nomli asarida tovushlarning stilistik vazifalari, ularning talaffuz xususiyatlari, tovushiy simvolizm hamda poetik funksiyalari qisqacha yoritib berilgan. Mazkur ishda tilidagi unli va undosh tovushlarning badiiy takror hosil qilishi va stilistik vazifa bajarishi haqida so'z yuritilib, har bir tovushning talaffuz xususiyatlariga ham tahlil berilgan.

Shuningdek, so'zlashuv tilining tovushiy xususiyatlari akademik A. Dawletovning qoraqalpoq tili fonetikasiga bag'ishlangan tadqiqotlarida: "Qoraqalpoq tilshunosligida bir xil undoshlarning qo'shaloqlanishi ikki bir xil fonemaning ketma-ketligi deb hisoblansa-da, buni yana fonologik tahlil orqali tasdiqlash talab etiladi", — deb geminatsiya hodisasi haqida keng to'xtaladi.

Frazeologizmlarda evfonik vositalarning stilistik xususiyatlari esa G. Aynazarovanning ilmiy ishlarida ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, qoraqalpoq tilidagi fonetik takrorlarning o'ziga xos jihatlari, unli va undosh tovushlarning takrorlanib kelishi hamda ularning stilistik vazifasi masalasi bo'yicha tadqiqotchi B. Yusupovanning ishlari ham alohida ahamiyatga ega.

B. Yusupova alliteratsiya va assonans hodisalariga keng to'xtalib shunday deydi: "Tovushiy takrorlar o'ziga xos badiiy vazifalari, sezgini ifodalovchi xususiyatlari, obrazlilik, ta'sirchanlik, musiqiylik, tovushiy garmoniya, tovushiy qofiya, uyg'unlikni yuzaga keltiruvchi belgilar, takrorning eng samarali qo'llaniladigan turi ekanligi va boshqa shu kabi sifatleri bilan ajralib turadi".

Qoraqalpoq tilshunosligida so'nggi davrlarda lingvopoetika sohasi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar hajmi ancha kengaydi. Ayniqsa, poeziyadagi badiiy takrorlar va badiiy tasvir vositalari masalalari bo'yicha I. Seytnazarova, D. Erjanova, Z. Kazimbetova, J. Buxarbaeva, A. Nasirova kabi olimlarning ilmiy ishlari alohida e'tiborga loyiqdir.

So'nggi paytlarda tilshunoslikda badiiy takror va uning turlari bo'yicha bir nechta tadqiqotlar olib borilib, ularda badiiy takrorning lingvopoetik vazifasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Qoraqalpoq adabiyotida esa badiiy takror masalasi maxsus tarzda tadqiq etilmagan bo'lsa-da, uning ayrim turlari haqida adabiyotshunos olimlar o'zlarining qimmatli fikrlarini bildirganlar. Dastlab K. Mambetov shunday deydi: "Qofiya faqat she'rning ichki garmoniyasini tartibga soladi, deb o'ylash ham o'rinsiz. Ko'pchilik shoirlarning asarlarida she'rning boshida, o'rtasida va oxirida qofiyalar saqlangan. Ayrim she'rlarda esa bir xil so'z, bir xil qofiya hamda anafirik bayon nihoyatda ustun bo'lib keladi".

Demak, badiiy takrorning bir turi bo'lgan anafora poeziyadagi qofiyada muhim o'rin egallaydi. So'zlar qofiyalashgan sari yanada go'zallashib boradi. Yana ushbu asarda: "Qofiya haqidagi ilm birdaniga paydo bo'lib qolmagan. Uning ildizi folklorda. Albatta, alliteratsiyali

qofiyalar soʻz qofiyalaridan oldin paydo boʻlgan. Tovushiy qofiyalar keyinchalik terma va toʻlgʻovlarga oʻtgan”, — deb keltiriladi.

Haqiqatan ham, fonetik badiiy takrorlarning asosiy manbai folklor asarlaridan boshlanadi. Chunki matn tuzilishidagi unli va undosh tovushlarning, soʻz birikmalarining takrorlanib kelishi nafaqat oʻquvchining diqqatini tortadi, balki taʼsirchanlik hissini ham uygʻota oladi.

P. Nurjanov shunday deydi: “Sheʼrdagi soʻzlarning barchasi maʼlum bir tizimga boʻysungan, tasodifan joylashtirilmagan. Sheʼr boshidan oxirigacha ‘Kimga, nega kerak?’ shaklida, baʼzan esa ‘Kimga kerak, nega kerak?’ koʻrinishida takrorlanib boradi. Bu holat oʻquvchining diqqatini oʻziga tortadi va asarning emotsional taʼsirchanligini koʻrsatadi”. Demak, olim Sh. Seytovning “Kimga, nega kerak?” deb nomlangan sheʼriga tahlil sifatida badiiy takrorlar haqida fikr bildiradi hamda bu sheʼrning emotsionalligini boyitib, badiiyligini taʼminlashga xizmat qilganini taʼkidlaydi.

A. Dosimbetova esa: “‘Kimga, nega kerak?’ degan savol bir necha shakllarda takror qoʻllanilib, sheʼrning umumiy mazmunini oʻzida jamlaydi. Natijada shoirga xos boʻlgan teran fikrlar, obrazli tasvirlar, falsafiy umumlashmalar oʻquvchi ongiga singadi”, — deb yozadi.

Xullas, bu ikki adabiyotshunos olim ham badiiy takrorning sheʼr tuzilishidagi ahamiyatini va oʻquvchi uchun estetik taʼsir koʻrsatish darajasini koʻrsatib, tahlillar olib borgan.

Hozirgi paytda qoraqalpoq tilshunosligida badiiy takror termini bilan birga takror soʻzlar ham bir-biridan farqlanuvchi til birligi sifatida qaraladi. Takror soʻzlarning takror vositasi sifatida qoʻllanishi natijasida uning leksik maʼnosi kengayadi.

Har qanday badiiy asarning tilini oʻrganish, tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilish bugungi kun uchun tilshunoslik nuqtai nazaridan muhim masalalardan biridir. Badiiy takrorlar asarda oʻziga xos qoʻllanilish oʻrniga ega. Soʻnggi paytlarda badiiy takror masalasi lingvistik matnda tahlil qilishning obyekt boʻlib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Артемов В.А. Экспериментальная фонетика. – М., 1956. – С. 84.
2. Векшин Г.В. Фоностилистика текста: Звуковой повтор в перспективе смыслообразования: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2006. – С. 38.
3. Головкина Н.М. Повтор как стилистическое средство в различных видах и жанрах речи (На материале современного немецкого языка): Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1964. – С. 340.
4. Надеждин А.М. Корневой повтор в художественной речи М.И. Цветаевой: Дис. ... канд. филол. наук. – Нижний Новгород, 2015; Аладина А.А. Лексический повтор с синтаксическим распространением в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Л., 1985; Иванчикова Е.А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения // Мысли о современном русском языке. – М.: Просвещение, 1969; Вольская Н.Н. Стилистические функции звукового и морфологического повтора в автобиографической прозе М.И. Цветаевой // НДВШ. Филологические науки. – М., 1999; Киселев А.Е. Лексическое повторение как грамматическое средство русского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1954.
5. Пирогова Н.К., Н.С. Трубецкой и фонетическая стилистика // Вестник Московского университета. Серия 9. М., 1992. – С. 58.
6. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М., 2000. – С. 24.